

TRAINING TEACHERS TO WORK WITH CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN THE NEW UKRAINIAN SCHOOL ENVIRONMENT

Avramenko K.,

V. O. Sukhomlynskyi Mykolaiv National University, Phd., Associate Professor, Professor and lecturer of the Department of Primary Education, Mykolayiv, Ukraine

Biliuk O.

V. O. Sukhomlynskyi Mykolaiv National University, Phd., lecturer of the Department of Special Education, Mykolayiv, Ukraine

ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Авраменко К.,

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського,

Білюк О.

кандидат педагогічних наук, доцент, ст. викл. кафедри спеціальної освіти, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського,

Abstract

In the article presents the results of the theoretical survey of inclusive education of children with special needs in the law of Ukraine on education. The benefits and positive experience of inclusive education in the New Ukrainian School are discussed.

Анотація

У статті висвітлено результати дослідження організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в українському освітньому просторі. Обґрунтовуються переваги та позитивний досвід інклюзивного навчання у Новій українській школі.

Keywords: children with special educational needs, higher education institutions, New Ukrainian School Conception, teachers' professional training.

Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, , заклади вищої освіти, Концепція Нової української школи, професійна підготовка вчителів.

Курс української держави на європейську інтеграцію вимагає перегляду основних підходів до навчання й виховання, адже освіта була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, основою для розвитку особистості й суспільства. Тому створення високоефективної системи якісної освіти – це об'єктивна вимога часу.

Український вектор, спрямований на формування демократичного й толерантного суспільства вимагає від нашої освітньої спільноти розуміння та підтримки кожної особистості з усіма її особливостями, а тому проблема навчання дітей з особливими освітніми потребами не втратила своєї актуальності.

Демократичні зміни в українському суспільстві зумовили оновлення підходів до організації навчання дітей з особливими освітніми потребами. Так, у Концепції «Нова українська школа» та Методичних рекомендаціях щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами зазначається, що для таких здобувачів освіти повинно створюватися умови для їх навчання спільно з однолітками через запровадження індивідуальних програм розвитку, що передбачають психолого-педагогічний та корекційно-реабілітаційний супровід [3; 4; 5].

Крім того, у межах реалізації Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженою Кабміном у 2021 році, пріоритетними завданнями було

поставлено «створення рівних можливостей та вільного доступу до освіти, задоволення особливих освітніх потреб усіх учасників освітнього процесу, створення інклюзивного освітнього середовища... Необхідними умовами формування інклюзивного середовища в закладах загальної середньої освіти є подолання соціальних та психологічних бар'єрів, впровадження педагогіки партнерства, створення універсального дизайну та розумних пристосувань у закладах освіти в межах безбар'єрного фізичного простору» [3].

Питання організації інклюзивного навчання у закладах освіти цікавили українських та зарубіжних учених і дослідників. Серед авторів: Є. Антошук, О. Барановська, О. Бородіна, Л. Будяк, І. Демченко, В. Дзоз, С. Єфімова, А. Колупаєва, Г. Косарева, Т. Лукіна, І. Луценко, В. Ляшенко, С. Миронова, Ю. Найда, М. Родненко, О. Росолик, С. Семак, В. Синьов, Н. Софій, О. Таранченко, З. Шевців, А. Шевчук, А. Шошова та інші.

Однак і на сьогодні виникає необхідність розробки не лише нових методів і форм роботи, спрямованих на підготовку вчителя, а й визначення тих перспективних можливостей інтеграції різних напрямів роботи із здобувачами освіти з особливими освітніми потребами, вивчення зарубіжного досвіду, що можна ефективно використовувати у процесі професійно-педагогічної підготовки учителів в умовах Нової української школи.

Рівний доступ до якісної освіти є невід'ємним правом кожної дитини. Необхідність інклюзивної освіти зумовлена тим, що число дітей, які потребують корекційного навчання, на жаль, неухильно росте. В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей і забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими освітніми потребами. Навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку на сьогодні є одним з найважливіших завдань для країни. Тому необхідно створити дійсно інклюзивне середовище в закладах освіти, де кожен може відчутти важливість свого існування. Суспільство зобов'язане дати можливість кожній дитині, незалежно від її потреб та інших обставин, повністю реалізувати свій потенціал, приносити користь своїй державі. Потрібно зробити все, щоб такі діти відчували себе потрібними у житті, бо найбільше у світі вони хочуть бути такими, як всі.

На жаль, раніше діти з особливими освітніми потребами мали лише можливість отримати освіту у спеціальних закладах освіти або за індивідуальною формою навчання. З часу ратифікації Україною Конвенції ООН про права інвалідів, зокрема статті 24 «Освіта», де зазначено, що «одним із зобов'язань держав-учасниць даної Конвенції є забезпечення інклюзивної освіти на всіх рівнях, держава взяла на себе 1 Конвенція про права інвалідів. Ст. 24. 26 міжнародні зобов'язання створити умови для навчання для дітей з ООП за місцем їхнього проживання на базі дошкільних та закладів загальної середньої освіти». Ці ідеї підтримуються також через реалізацією Концепції Нової української школи.

Так, наприклад, перебування дітей з особливими освітніми потребами у класі зі здоровими однолітками дає їм змогу розвивати відповідні комунікативні та соціальні навички. Звичайна соціальна взаємодія сприяє встановленню дружніх, позитивних стосунків. Спостерігається покращення концентрації уваги, пам'яті, посилення мотивації до навчання. Набувається успішний досвід оволодіння вміннями, необхідними для активного самостійного життя. Для успішної реалізації інклюзивного навчання майбутньому вчителю потрібна допомога, як-от:

- як організувати освітній процес для всіх дітей без винятку, незалежно від стану здоров'я й психічного розвитку;

- як залучити всіх дітей з особливими потребами до тих закладів освіти, які б вони відвідували із задоволенням, не маючи психічних або фізичних обмежень;

- як правильно використовувати різні форми, методи і види роботи для забезпечення різноманітних освітніх потреб учнів.

Це означає, що особливій увазі потребують такі дисципліни у професійній підготовці педагогів, які в подальшому дали б підґрунтя реалізації інклюзивної освіти у сучасних закладах загальної середньої освіти. Оскільки вчитель початкових класів стане першим наставником дитини з особливими освітніми потребами, то, відповідно, він потребує

особливої підготовки до організації такого освітнього процесу й середовища. Ось чому вважаємо за потрібне введення в освітні програми підготовки педагогів та, відповідно – у навчальні плани – таких навчальних дисциплін, як-от: «Інклюзивна освіта» («Основи інклюзивної освіти»), «Особливості роботи в інклюзивному класі», «Основи корекційної педагогіки», «Особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами», «Створення інклюзивного освітнього середовища», які є найбільш ефективними у професійній підготовці педагогів взагалі, для початкових класів – зокрема.

Ми переконані та підтримуємо слушні пропозиції наших стейкхолдерів щодо запровадження у підготовку майбутніх педагогів у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського також вибірково дисциплін, в яких розкриваються теоретичні аспекти інклюзивної освіти, засади інклюзивної педагогіки та створення інклюзивного середовища як особливого освітнього компонента під час підготовки майбутніх учителів початкових класів.

Серед них: «Дистанційне навчання осіб з особливими потребами», «Логопедичне консультування», «Арт-технології та арт-терапія», «Історія інклюзивного навчання», «Соціальна психологія», «Соціальна педагогіка», «Логоритміка та ігри у логопедичній роботі», «Асистування в інклюзивному середовищі» тощо.

Процес підготовки студентів до створення, освоєння й запровадження інклюзивного освітнього простору початкової школи у парадигмі «Нової української школи» є багатомірним і тривалим. Для усвідомлення цього явища варто з'ясувати, які найбільш істотні процеси, явища, об'єкти взаємодіють із ним. Ми маємо на увазі використання потенційних можливостей різних дисциплін для формування інклюзивної компетентності майбутніх учителів. Так, наприклад, у розділі (курсі) «Введення в педагогічну діяльність» необхідним є стати вивчення теми «Вимоги Державного освітнього стандарту до особистості та професійної компетентності педагога», що дозволить розглядати різні види компетентностей вчителя, у тому числі – інклюзивну компетентність, яка є складовою загальної професійної компетентності вчителя.

У розділах «Загальні основи педагогіки» майбутні педагоги опановують такі важливі теми, як-от: «Освіта як суспільне явище й педагогічний процес» і «Освіта як цілеспрямований процес виховання і навчання в інтересах людини, суспільства і держави». При цьому необхідно приділити особливу увагу проблемі доступу кожної людини до здобуття якісної освіти та свободи вибору способу отримання освіти, в тому числі й для людей з обмеженими можливостями здоров'я.

У розділі «Педагогіка» «Дидактика» та курсі «Методика виховної роботи», особливу увагу треба звернути на принципи навчання і виховання, серед яких основним є принцип гуманістичної спрямованості освітнього процесу.

Важливе місце у підготовці педагогів до роботи із дітьми з особливими освітніми потребами

належить також курсу «Соціальна педагогіка» і – відповідно – таких тем: «Соціальне виховання і соціалізація особистості», «Сім'я як суб'єкт педагогічної взаємодії й соціокультурне середовище виховання та розвитку дитини», вивчення яких спрямовує на важливість виховання дитини, особливо з обмеженими можливостями здоров'я, в умовах власної сім'ї; значущість соціального оточення звичайних однолітків для ефективної соціалізації.

Крім того, якщо ми хочемо, щоб у нас була активна й самостійна, освічена та здорова молодь, то її потрібно постійно підтримувати, сприяти самореалізації, саморозвитку та самонавчанню всього протягом життя. Це, у свою чергу означає, що постійного перегляду освітніх програм підготовки фахівців з урахуванням специфіки інклюзивного навчання вимагають усі заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку педагогів.

Реалізація нормативно-правових документів у Новій українській школі щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами забезпечується через їх навчання за індивідуальними навчальними планами і систематичним медико-соціальним та психолого-педагогічним супроводом, що охоплює різноманітний контингент учнів і диференціює освітній процес. Проте для того, щоб ефективно здійснювати професійну діяльність в умовах інклюзивного навчання, важливо не лише посилення питомої ваги відповідних і вже названих нами навчальних дисциплін, а й перегляд підходів до організації освітнього процесу у закладах вищої освіти та оптимальне використання внутрішньої й міжпредметної інтеграції. Це, по перше, за нашим переконанням і досвідом, дозволить уникнути дублювання у вивченні освітніх компонентів у програмах професійної підготовки педагогів, а, по друге, буде виступати часовим економічним чинником, що сприятиме розвитку самоосвіти, посиленню практичної складової та використанню дуальної освіти у підготовці педагогів для сучасних закладів освіти.

Отже, проблема реалізації інклюзивного навчання у закладах освіти різного рівня є багатоаспектною та передбачає її розгляд з позицій державної, соціальної, освітньої політики, управління закладами освіти і сучасних надбань психолого-педагогічної науки. Лише при такому підході можемо передбачити соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами. Окремого подальшого розгляду потребують визначення та аналіз критеріїв і показників ефективності навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах Нової української школи.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Демченко І. І. Готовність учителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти: структура та діагностика: навч.-метод. посіб. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2014. 160 с.
2. Колупаєва А. А., Савчук Л. О. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. К. : Наук. світ, 2010. 196 с.
3. Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс]. URL: <https://mon.gov.ua/ua/news/metodichni-rekomendaciyi-list-mon>.
4. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. МОН 27. 10. 2016 р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola.pdf>.
5. Нова українська школа: Порадник для вчителя НУШ / за заг. ред. Н. М. Бібік. К.: Літера ЛТД, 2018. 160 с.
6. Підготовка педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання. Вісник № 3 / Упор.: Юхимець І. В., Савчук Л. О. Рівне: РОППО, 2012. 69 с.
7. Шевців З. М. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Рівне, 2017. 44 с.